

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ВИНОДЕЛИЯ И ПРОИЗВОДСТВО БИОХИМИЧЕСКОГО УКСУСА

Усмонов Нодиржон Ботиралиевич

доктор сельскохозяйственных наук (PhD), старший преподаватель кафедры
“Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции”, Ферганский политехнический институт, Фергана, Республика
Узбекистан

Аннотация: При переработке винограда в винодельческой и безалкогольной промышленности образуется значительное количество (от 15 до 20 %) отходов, рациональное использование которых даёт возможность дополнительно получить продукты, представляющие значительную ценность для ряда отраслей народного хозяйства. В статье приведены количество образуемых отходов в виноделии, их химический состав и народнохозяйственное значение. Приведена технологическая схема получения вторичных продуктов, таких как биохимический уксус из отходов производства виноделия.

Ключевые слова: виноград, вино, отходы, вторичные продукты, утилизация, технологическая операция, виноделие, гребни, выжимки.

Сегодня различают два направления утилизации — регрессивный и прогрессивный. Регрессивный — устаревший, продолжающий вредить природе, а впоследствии и всему человечеству. Прогрессивный — основанный на уважении к планете, к тому же еще и весьма полезный человеку. Выбирая прогрессивное направление утилизации, предприятие способствует сокращению расхода не восстанавливаемых и условно восстанавливаемых ресурсов за счет использования значительного процента отходов в различных промышленных отраслях. Установки для утилизации мусора требуются даже тем, кто действует по старинке — вывозя отходы на полигоны.

Различают следующие основные виды вторичного сырья виноделия: выжимки, получающиеся после прессования винограда при изготовлении белых и розовых вин, безалкогольной продукции или после отжатия выбродившей мезги при изготовлении красных вин; гребни — твердая часть виноградной грозди, остающаяся после отделения ягод при дроблении винограда; дрожжевые осадки — дрожжи с различными включениями, оседающие на дно бочек или резервуаров после брожения; гущевые осадки, осаждающиеся после отстоя сульфитированного сусла, а также после спиртования сусла и виноматериалов; клеевые осадки, образующиеся в результате оклейки виноматериалов различными осветляющими материалами; винный камень, выпадающий вместе с дрожжами при спиртовом брожении виноградного сусла, при обработке и выдержке вина и откладывающийся на дне и стенках винодельческих резервуаров; осадки сокового производства, выпадающие при отстаивании и хранении сока, при пастеризации и обработке сока холодом; осадки, образующиеся при получении вакуум-сусла и бекмеса; барда коньячная, остающаяся после перегонки молодых виноматериалов на коньячный спирт. По химическому составу виноградные выжимки ценны тем, что их основная составляющая — кожица — имеет богатый полисахаридный комплекс, содержит значительное количество фенольных веществ и лигнина. Выжимки перерабатываются сразу же после прессования путем экстрагирования сахаров и виннокислых соединений.

Выжимки используются для получения спирта-сырца, виннокислой извести (ВКИ), кормовой муки, виннокислых соединений и семян.

Вино и спирт получают по следующей технологической схеме:

1. Сырье - отходы - заливают горячей водой (на 1 т сырья 2-2,5 м³ воды), настаивают 8-12 час, жидкость сливают, а выжимки прессуют.

2. Полученное сусло-самотек и от прессования пастеризуют 2-3 мин. при 85° и охлаждают до 25°.

3. Суло сливають в чаны или большие бочки и добавляют чистую культуру дрожжей. В бродильном помещении поддерживают температуру 18-25°, в этом случае бурное брожение протекает за 7-10 дней.

4. Вино декантируют, сливают в бочки большой емкости, установленные в подвале, где температура должна быть 10-12°, и выдерживают 2-3 месяца. За этот срок качество вина повышается и оно самоосветляется. Если крепость вина после бурного брожения недостаточна, то для его лучшей сохранности добавляют спирт-сырец, чтобы крепость вина довести до 9-10°.

5. После бурного брожения оставляют некоторое количество вина, перегоняя которое получают спирт-сырец.

На винодельческих заводах применяют несколько видоизмененный способ получения спирта-сырца, при котором сбраживают виноградные выжимки, после чего от них отгоняют спирт.

Полученное вино используют при изготовлении биохимического уксуса. Предварительно подготавливают дубовые бочки емкостью 150-300 л каждый. Бочки устанавливают горизонтально, чтобы днища служили боковыми стенками. Внутри каждой бочки на 1/3 высоты крепят деревянную решетчатую раму, ниже которой помещают буковые стружки (в виде рулончиков). Затем бочки заливают горячей водой, обрабатывают паром, а водомерное стекло градуируют на разные емкости в рабочей зоне.

Технологическая схема приготовления уксуса следующая:

1. Прогретый паром аппарат окисляют горячим 8-9%-ным уксусом, все отверстия в нем закрывают и сутки выдерживают, а затем уксус сливают. Если его крепость окажется ниже 5%, то окисление повторяют.

2. Готовят затор из вина и уксуса. Сумма спирта и уксуса при этом должна равняться 10, т. е. если спирта в вине 6°, то следует добавить уксуса из расчета 4% уксусной кислоты. Затор пастеризуют и загружают в аппарат до верха решетки и дают ему охладиться до 32-35°, а затем добавляют чистую культуру уксуснокислых бактерий.

3. Пробки из воздушных отверстий удаляют, заменяя их марлевыми тампонами, чтобы в аппарат проникал воздух, но не уксусные мушки. Процесс уксуснокислого брожения длится 8-15 дней, кислотность уксуса должна быть 8-9%. После этого часть уксуса сливают и пополняют затором и т. д. Температуру бродильного помещения поддерживают в пределах 25-35°.

4. Готовый уксус выдерживают в стеклянных бутылках 2-3 месяца, затем фильтруют или осветляют по способу, указанному для производства соков.

5. Уксус расфасовывают в бутылки и пастеризуют при 65-70°. В процессе производства потери Сахаров составляют около

10%, а выход спирта 50 л из 100 кг Сахаров и уксусной кислоты 85 кг из 100 л спирта.

Во время брожения виноградного сусла винная кислота выпадает в осадок в чанах, а также образуется на поверхности их стенок в виде камня, который содержит винную кислоту. Осадок собирают, промывают от дрожжей, сушат и отправляют на специальные заводы для получения чистой винной кислоты. Виноградные выжимки после получения сусла для вина обрабатывают в размывных чанах или на встряхивающем сите, чтобы отделить кожицу от семян (косточек). Виноградную кожицу можно использовать для кормовых целей, а косточки - высушить. Они содержат до 15-16% масла, которое извлекают экстракцией на специальных заводах.

Список литературы:

1. Nazirova R. M., Sulaymonov O. N., Usmonov N. B. // Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash omborlari va texnologiyalari // O‘quv qo‘llanma. Premier Publishing s.r.o. Vienna - 2020. 128 bet.

2. Nazirova, R., Xamrakulova, M., Usmonov, N. (2021). Moyli ekin urug‘larini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi. O‘quv qo‘llanma.

3. Назирова Р.М., Усмонов Н.Б., Тухташев Ф.Э., Сулаймонов Р.И. // Влияние температуры хранения на сохранность и химический состав плодовоовощного сырья // “Проблемы современной науки и образования” научно-методический журнал. Издательство «Проблемы науки». Москва, 2019. № 11 (144). Часть 2 стр 10-12.